

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

VARICELA

INFORMAÇÃO: Aumento dos casos de Varicela

Trata-se de uma infecção provocada pelo vírus varicela-zóster (VVZ), caracterizada pelo surgimento agudo de um exantema maculopapular, que se torna vesiculo-pustuloso e, posteriormente, crostoso, associado a febre. A transmissão ocorre por meio do contato direto com lesões ativas ou de secreções respiratórias (aerossóis), bem como indiretamente por meio do **contato com objetos contaminados com secreções de vesículas e de membranas mucosas de pacientes infectados**. Em crianças, costuma ser um quadro autolimitado e benigno. No entanto, em adolescentes e adultos, a condição pode ser mais drástica.

A NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DEVE OCORRER SOMENTE PARA OS CASOS GRAVES (INTERNAMENTOS E ÓBITOS).

Manifestações Clínicas

Período prodrômico:
Febre moderada por 2 a 3 dias de início súbito +
Sintomas generalizados inespecíficos + Erupção pápulo-vesicular, que se inicia em face, couro cabeludo ou tronco(cefalo-caudal).

Período exantemático:
As lesões aparecem em surtos sucessivos de máculas, que evoluem para pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Devido ao surgimento em surtos, é possível encontrar lesões em diversos estágios na mesma região do corpo.

O diagnóstico é CLÍNICO, sendo confirmado na ausência de outras causas aparentes que justifiquem o quadro. Os testes laboratoriais não são necessários, exceto se caso grave e/ou imunossupressão.

COMPLICAÇÕES

- Ataxia cerebelar aguda
- Trombocitopenia
- Infecção bacteriana secundária de pele
- Síndrome de Reye >> Decorrente do uso de AAS (CONTRAINDICADO)
- Infecção fetal
- Varicela disseminada/ hemorrágica
- Alterações no SNC: Meningite Asséptica/ Encefalite

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

VARICELA

O QUE É UM SURTO DE VARICELA?

É considerado como surto a ocorrência de casos acima do limite esperado para uma dada região. Em ambiente hospitalar, a presença de um único caso confirmado já é definidora de caso.

TRATAMENTO

O tratamento para varicela consiste na utilização de sintomáticos, como os antitérmicos, analgésicos não salicilatos e anti-histamínicos. O uso do AAS é contraindicado, haja vista o risco de desenvolvimento da Síndrome de Reye. Em caso de infecção bacteriana concomitante, deve-se associar o uso de antibióticos.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

- Lavar as mãos após tocar nas lesões.
- Isolamento: Escolares só devem retornar ao ambiente de convívio social após TODAS as lesões apresentarem caráter crostoso. Esta conduta também é válida para os pacientes internados, que devem ser mantidos em isolamento respiratório e de contato.
- Desinfecção concorrente dos objetos contaminados com secreções nasofaríngeas.
- Imunoprofilaxia em surtos hospitalares.

Após o contato com caso suspeito ou confirmado, a vacinação deve ser realizada em um período de até 5 dias (120h). No caso da imunoglobulina humana anti-varicela (IGHAV), a administração deve ocorrer em até 4 dias (96h).

VACINAÇÃO

A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, de controle e de eliminação da varicela. De acordo com Programa Nacional de Imunizações (PNI), deve ser instituída em um esquema de duas doses:

- **1ª dose aos 15 meses** (Tetraviral ou Tríplice Viral + Varicela Monovalente), e **2ª dose de reforço aos 4 anos** (Varicela Monovalente).

Atenção aos casos especiais:

- Se paciente < 09 meses, gestantes ou imunodeprimidos: IGHAV até 96h após o contato.
- Se idade entre 09-11 meses: instituir uma (01) dose da vacina monovalente e manter o esquema do PNI.
- Se idade entre 12-14 meses: antecipar esquema preconizado pelo PNI.
- Se > 7 anos e não imunizado: Varicela Monovalente.

Fontes:

1. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em saúde: volume 1. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.